

УДК 330.322

JEL classification: E27; H60; J08

ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ, КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

©*Мясникова О. А., Сибирский федеральный университет,
г. Красноярск, Россия*

ADVANCED DEVELOPMENT TERRITORY AS AN INSTRUMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT

©*Myasnikova O., Siberian Federal University
Krasnoyarsk, Russia*

Аннотация. Работа посвящена вопросу развития инвестиционной деятельности Красноярского края. Проблема инвестирования в Красноярском крае возникает в части создания инновационных площадок для привлечения бизнеса, с целью создания новых рабочих мест. Для решения данной проблемы создается новая концепция «Территория опережающего социально–экономического развития» — ТОЭР. Причина создания данной концепции заключается в стремлении сформировать в отдаленных уголках страны мощные экономические центры, которые станут притягивающим объектом в регионе.

Результатом концепции является обеспечение упрощения ведения бизнеса и стимулирование привлечения дополнительных инвестиций. В конечном счете это ведет к ускорению развития региона.

Abstract. The article is devoted to the development of investment activity of the Krasnoyarsk Krai. The problem of investing in the Krasnoyarsk Krai arises in the part of creating innovative sites for attracting business, with the goal of creating new jobs. To solve this problem, a new concept is being created, “The Territory of Advanced Social and Economic Development”. The reason for creating this concept is to strive to form powerful economic centres in remote corners of the country, which will become an attractive object in the region.

The result of the concept is to ensure the simplification of business and stimulate the attraction of additional investments. Ultimately, this leads to an acceleration of the development of the region.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, социально–экономическое развитие, регион, концепции экономического развития, территории опережающего экономического развития, инновационная деятельность.

Keywords: investment activity, Krasnoyarsk Krai, ZATO Zheleznogorsk, social and economic development, region, concepts of economic development, territories of advanced economic development, innovative activity.

Для организации экономического роста и стабильного развития регионов страны, особенно тех, которые удалены от столицы, экономисты разработали принципиально новую концепцию так называемой «территории опережающего социально–экономического развития» — ТОЭР.

В общем виде ТОЭР представляет собой отдельно выделенную и имеющую точно определенные границы территорию, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года №473 — ФЗ «О территориях опережающего социально–экономического развития в Российской Федерации» на которой распространены льготное налогообложение субъектов хозяйствования, а также упрощенная система административных действий (1).

Идею такого экономического проекта выразил 12 декабря 2013 года Президент России. В результате чего, 29 декабря 2014 года появился Закон «О территориях опережающего социально–экономического развития» в России (1). Этот новый статус территории позволяет осуществлять коммерческую деятельность с многочисленными льготами.

Такие условия обеспечивают упрощение ведения бизнеса и стимулируют привлечение дополнительных инвестиций, в результате чего, происходит ускорение развития региона в целом [1, с. 152–156].

К моменту возникновения идеи территории опережающего развития, уже существовали особые экономические зоны (ОЭЗ). Данный проект оказался довольно продуктивным, что и побудило к созданию более профильных территорий.

Различие между ОЭЗ и ТОЭР заключается в том, что ТОЭР созданы исключительно под развитие конкретного инвестора.

ТОЭР создается на 70 лет. За это время инвестор, получивший разрешение на ведение деятельности от уполномоченного федерального органа, осуществляет на выделенной территории указанную хозяйственную деятельность и стимулирует образование новых рабочих мест.

По истечении данного периода срок работы может быть продлен, что выгодно отличается от ОЭЗ, которая не предусматривает продления работы после 49 лет.

Еще одна важная особенность территории: здесь не допускается вести разработку полезных ископаемых. Также тут запрещено производить товары, которые подлежат акцизному налогообложению.

Причина создания данных объектов заключается в стремлении сформировать в отдаленных уголках страны мощные экономические центры, которые станут притягивающим объектом в регионе. Именно на территориях опережающего развития подразумевается активный рост и развитие социально–экономической жизни.

Такой подход к равномерному развитию страны пользуется широкой популярностью в мире. В разных странах делают такие же проекты, слегка модернизируя их под конкретные условия. Учитывая огромные размеры России, территории нужны для развития всех отраслей хозяйства.

Например, ТОЭР на Курильских островах начали формироваться в 2016 году с выделения почти 70 млрд. руб. На эти территории возлагалась важная задача — ускорить экономическое развитие региона островов. Для решения поставленной задачи решено использовать комплексное применение природного потенциала, который сочетается с современными технологиями.

На Курилах запланировано создание 22 проектов. Ориентировочная стоимость данных территорий составляет чуть более 19 млрд руб. Согласно концепции застройки и развития мощностей этих зон, здесь будет построено 12 фабрик, которые будут заниматься восстановлением численности лосося [2, с. 15–16].

Эти предприятия станут основными, вокруг которых будут возводиться прочие компании, занимающиеся хозяйством в условиях моря. Кроме этого направления, на территории планируется создание перерабатывающих заводов на острове Уруп. Также в состав экономики островов будет входить туристическая составляющая.

В Калининградской области уже существует ОЭЗ. С 2015 года, в соответствии с распоряжением премьер–министра РФ, начался процесс изменения законодательства для преобразования особых экономических зон на территории опережающего социально–экономического развития.

Постепенно система хозяйствования региона будет переведена в данную категорию, что позволит реализовывать крупные инвестиционные проекты.

Особенно полезно применение ТОЭР для так называемых моногородов. В этих объектах ограничена система хозяйствования, и большинство населения работает на одном градообразующем предприятии.

Это существенно ограничивает развитие региона и приводит с течением времени к негативным последствиям для экономики.

Присвоение городам статуса ТОЭР началось с городов Юрга и Анжеро–Судженск, который располагаются в Кемеровской области. В каждом из городов были выбраны направления для развития: для Юргы инвесторы искали для деревообрабатывающего завода и логистического центра, а в Анжеро–Судженске — для производства пластиковых труб, завода по переработке кварцитов и выпуску пластмассовых изделий.

Из новых территорий следует выделить Краснотурьинск, открытие которой состоялось в 2016 году. В данный момент рассматривается открытие новых зон в Алтайском крае (Алейск, Заринск, Новоалтайск). Также возможно появление подобной экономической зоны в небольшом шахтерском городе Гуково, который расположен в Ростовской области [2, с. 15–16].

В 2017 году статус ТОЭР был присвоен городу Димитровград, который находится в Ульяновской области, образована ТОЭР «Дорогобуж». На данный момент эта территория единственная в центральном федеральном округе.

В мировой практике создание таких зон, обладающих экономическими привилегиями, получило название «китайский путь».

Согласно действующему законодательству, резиденты территории получают доступ к следующим видам льгот — снижение налога на прибыль до 5% на первые 5 лет. В дальнейшем компания также платит гораздо меньшие налоги, в сравнении с остальной страной. Возможно освобождение от таких налогов, как платеж на землю, налог на имущество. Социальные взносы снижаются до 7,6% (2).

На практике реализуется формат свободной таможенной территории, льготные условия развития инфраструктуры и подключения к существующей системе коммуникаций, возможность упрощенного привлечения и приема на работу иностранных граждан и открытия новых рабочих мест для квалифицированного персонала.

На территории применяются:

- особые санитарно–технические правила, которые разработаны на основании ведущих международных правил;
- индивидуально разработанный регламент пользования землей;
- особые правила госконтроля и надзора за осуществлением хозяйственной деятельности;
- широкий спектр специальных государственных услуг.

Для открытия и развития ТОЭР создана специальная законодательная база, которая регламентирует множество экономических процессов, которые могут происходить на территории опережающего развития.

В процессе работ были изменены и дополнены несколько кодексов, в том числе гражданский, лесной, градостроительный, земельный. Были скорректированы федеральные

законы в субъектах федерации. Внесены изменения в экологическое законодательство и прочие законодательные акты. Тщательно проработанная нормативно – правовая база, которая позволяет однозначно и оперативно решать любые возникающие вопросы и систематизировать работу субъектов в пределах ТОЭР.

Существуют несколько правил по созданию ТОЭР:

–территории не должны совпадать своими границами с границами прочих экономических образований, таких как ОЭЗ;

–в пределах каждой территории определен конкретный набор типов деятельности, которые могут осуществляться именно здесь.

В соответствии с этим сформирован правовой и экономический регламент для компаний. В границах ТОЭР есть возможность создания индустриальных парков.

Также допускается образование таких территорий в городах, которые имеют одно градообразующие предприятия (так называемые моногорода). После развития сети территорий, предусматривается развитие новых точек в других регионах страны.

Постепенно данная концепция экономического развития дает свои заметные результаты. Сегодня подобные зоны размещены по всей территории Дальнего Востока и не только. Первыми на Дальнем Востоке были основаны ТОЭР «Хабаровск», «Комсомольск» — обе находятся в Хабаровском крае.

На данный момент этот перечень пополняется новыми территориями, например в их число вошел город Железногорск, один из атомных ЗАТО Красноярского края, который 6 февраля 2018 года стал территорией опережающего социально-экономического развития — ТОСЭР. В городе базируется научно-технологический центр развития, планируется укрепление сформированного ядерно-космического кластера, создаются территории опережающего социально-экономического развития.

На настоящий момент в условиях, когда прорывные технологии стремительно врываются во все сферы нашей жизни, Красноярский край должен стать пилотной площадкой для реализации программы развития цифровой экономики.

Для реализации запланированных целей необходимо сотрудничество с носителями компетенций, внедрение «умных» технологий на уровне целых городов. И Железногорск лучше других городов может опробовать эти технологии.

В ТОЭР «Железногорск» будут применяться таможенные процедуры свободной таможенной зоны, установленной правом Евразийского экономического союза.

Создание инфраструктуры особой территории будет финансироваться за счет внебюджетных источников. Также будет действовать «специальный режим» по налоговым платежам за землю, имущество и прибыль организаций. Так же готовится и упрощение административных процедур.

По планам, в ближайшие десять лет в Железногорске создадут более полутора десятков новых высокотехнологичных производств с общим объемом инвестиций, которые оцениваются в 10,3 миллиарда рублей, а поступления в бюджеты от деятельности инновационных производств превысят, по прогнозам, 20 миллиардов рублей. Это позволит создать более 1300 новых рабочих мест [2, с. 15–16].

Крупные предприятия Железногорска, такие, как Горно-химический комбинат и информационные спутниковые системы, будут выполнять роль заказчиков для компаний малого и среднего бизнеса.

Это приведет к тому, что небольшие, но высокотехнологичные предприятия станут своего рода подрядчиками: они смогут встраиваться в существующие производственные

процессы, изготавливать отдельное оборудование или обслуживать автоматизированные системы, приборы и так далее [3, с. 680–689].

Иными словами, укрепятся кооперационные связи между предприятиями — лидерами ядерной и космической отраслей и компаниями из разряда МСБ, которым нужны постоянные заказчики.

Это дает ЗАТО Железногорск и моногородам большие шансы на сильное и быстрое развитие. Они, как и все постиндустриальные города, должны иметь сложную, живую структуру и создаваться вокруг мыслительных пространств. Монополис позволяет развивать среду не только в ЗАТО, но и соседнюю территорию. Все остальное — это работа над «обогащением» человеческого капитала.

Создание первой в крае территории опережающего развития важно сразу по нескольким причинам. Первая и самая важная — в крае реально появится островок новой управленческой, правовой и экономической культуры, без которой инвестиции (и последующие доходы города и края) практически невозможны.

ТОЭРы создаются во многих странах, прежде всего, для получения максимума эффективности и прибыли, и именно за этим идут в них инвесторы. Новая предпринимательская культура значит сейчас даже больше инвестиций. Иметь возможность осваивать новую культуру принятия решений и создания благоприятных, «дружественных» для инновационного бизнеса условий реально в своем городе и своем крае — это дорогого стоит для всех нас.

Данная программа будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест, сохранению кадрового потенциала города, созданию гражданских производств на основе инновационных разработок предприятий атомной отрасли, привлечению инвестиций».

Успех Железногорского ТОЭРа придаст новые силы и послужит примером для других субъектов Красноярского края. Фактически открытие этой программы в крае даст старт созданию нового сектора экономики.

Источники:

(1). Федеральный закон от 29.12.2014 №473 — ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». Режим доступа: <http://www.consultant.ru> (дата обращения 03.03.2018).

(2). Территории опережающего социально – экономического развития. Список особых экономических зон в России. Режим доступа: <https://promdevelop.ru/>. (дата обращения 03.03.2018).

Sources:

(1). Federal Law no. 473-FZ of December 29, 2014 "On the Territories of Advanced Social and Economic Development in the Russian Federation". Access mode: <http://www.consultant.ru/>. (circulation date 03/03/2018)

(2). Territories of advanced social and economic development. List of special economic zones in Russia. Access mode: <https://promdevelop.ru/>. (circulation date 03/03/2018).

Список литературы:

1. Сочнева Е. Н., Белякова Г. Я. Классификационные признаки регионов сырьевой направленности // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. №3-1 (32). С. 152-156.

2. Улицкая Н. Ю., Акимова М. С., Кокарева Т. П. Территория опережающего социально-экономического развития, как фактор развития территории и привлекательности для резидента // Стратегия бизнеса. 2017. №10 (42). С. 15-16.

3. Сочнева Е. Н., Воронин Е. А., Зябликов Д. В. Социально-экономическая политика Красноярского края как региона инновационного развития // Сибирский журнал науки и технологий. 2017. Т. 18. №3. С. 680-689.

References:

1. Sochneva, E. N., & Belyakova G. Ya. (2017). Classification signs of regions of raw materials. *Competitiveness in the global world: economy, science, technology*, (3-1), 152-156.

2. Ulitskaya, N. Yu., Akimova, M. S., & Kokareva, T. P. (2017). Territory of advanced socio-economic development as a factor of territory development and attractiveness for the resident. *Business strategy*, (10), 15-16.

3. Sochneva, E. N., Voronin, E. A., & Zyablikov, D. V. (2017). Socio-economic policy of the Krasnoyarsk Territory as a region of innovative development. *Siberian Journal of Science and Technology*, 18(3), 680-689.

*Работа поступила
в редакцию 09.06.2018 г.*

*Принята к публикации
13.06.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Мясникова О. А. Территория опережающего развития, как инструмент развития экономики // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №7. С. 323-328. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/myasnikova-o> (дата обращения 15.07.2018).

Cite as (APA):

Myasnikova, O. (2018). Advanced development territory as an instrument of economic development. *Bulletin of Science and Practice*, 4(7), 323-328.